

ECONOSCITECH INTEGRATION

ISSUE
6

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
ELECTRONIC JOURNAL

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

American University
of Technology

Powered by Arizona State University®

ISSN: 3060-5075

Acceptance of articles
PUBLISHED MONTHLY

ARTICLE CONTRIBUTORS
PROFESSORS, SCHOLARS,
SPECIALISTS, AND RESEARCHERS

Google
Scholar

Academic
Resource
Index
ResearchBib

BASE

OpenAIRE

doi
Digital
Object
Identifier

OPEN ACCESS

CONTACT:

+998 94 3540880

<https://econoscitech-integration-journal.uz>

2026

EDITOR-IN-CHIEF:

Zufarova Nozima Gulamiddinovna
DSc., Dean of Tourism Faculty, TSUE

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Makhmudov Nosir Makhmudovich
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Suyunov Dilmurod Xolmurodovich
Doctor of Economics (DSc), Professor,

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Allayarov Shamsiddin Amanullayevich
doctor of economics (DSC), professor

RESPONSIBLE SECRETARY:

Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li
TSUE independent researcher

THE SCIENTIFIC-POPULAR
ELECTRONIC JOURNAL
"ECONOSCITECH-INTEGRATION"
HAS BEEN REGISTERED UNDER
THE NUMBER C-5669651 BY THE
AGENCY FOR INFORMATION AND
MASS COMMUNICATIONS (AOKA)
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN,
EFFECTIVE FROM OCTOBER 9, 2024.

In accordance with Resolution No. 384/6 dated April 10, 2026, issued by the Presidium of the Supreme Attestation Commission under the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan, this journal is included in the list of recommended international scientific publications for publishing the primary research findings of doctoral dissertations in the field of Economic Sciences.

Partners: Tashkent State University of Economics / American University of Technology in Tashkent (AUT)

Electronic publication, Issue 5. 374 pages.
Approved for publication on Iyun, 2026.

Editorial Board Members:

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich,
Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Teshabayev To'liqin Zakirovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Said Irandoust,
Doctor of Chemical Engineering Sciences,
Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khudoykulov Sadirdin Karimovich,
Doctor of Economics, (DSc), Professor

Tokunaga Masahiro,
professor, PhD of Economics of the Faculty of
Business and Commerce

Debasis Das,
professor Department of Computer Science

Nitin Goje,
professor and Program Lead - Computer Science

Nargizakhon Shamshieva
Doctor of Economic Sciences, Professor

Rakhmonov Norim Razzakovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Bayxonov Bahodirjon Tursunbayevich
Doctor of Science (DSc), Professor

Shomurodov Ravshan Tursunkulovich,
PhD, Associate Professor

Boymuratov Abduraxmat Djumayevich
Doctor of Philosophy (PhD) in Economics

Sharopova Nafosat Radjabovna
DSc, Associate Professor

Sultanova Kamila Mukhtorali Kizi
Master of Science

CONTENTS

MECHANISMS FOR IMPLEMENTING TECHNOLOGICAL AND DIGITAL INNOVATIONS.....	10
<i>Shakirxodjayeva Zuxra Rustamxanovna</i>	
DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS FOR IMPROVING INVESTMENT PROCESSES IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY	16
<i>Aliyeva Zilola Mamatvalyevna</i>	
CURRENT STATE AND STRUCTURAL ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF SERVICE SECTORS IN TASHKENT CITY.....	23
<i>Abdikayumov Bekzod Turdiniyozovich</i>	
GREEN BONDS VS. SUSTAINABILITY LINKED LOANS: WHICH WORKS FOR INDUSTRIAL DECARBONISATION?	29
<i>Ataxanov Umidbek Olimovich</i>	
ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ БАНКА.....	34
<i>Маликова Дилрабо Муминовна</i>	
ECONOMETRIC MODELLING OF FAMILY ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN THE TOURISM SECTOR: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	42
<i>Pardayeva Ozoda Mamayunusovna</i>	
AN INTEGRAL INDEX METHODOLOGY FOR ASSESSING THE INVESTMENT POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES	49
<i>Sayyora Bakhtiyorovna Nazirova</i>	
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, ПУБЛИЧНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ.....	53
<i>Срождиддинова Зарина Хайриддиновна</i>	
BLOCKCHAIN-BASED FINANCIAL TRANSACTION MONITORING SYSTEM (SMART CONTRACTS, DECENTRALIZED DATABASE, AND AUDIT TRAILS).....	58
<i>Olimova Mukhlisa Vohidjon qizi</i>	
FAMILY ENTREPRENEURSHIP AS A DRIVER OF EMPLOYMENT IN THE TOURISM SECTOR: REGIONAL DISPARITIES AND INSTITUTIONAL MECHANISMS IN UZBEKISTAN.....	65
<i>Pardayeva Ozoda Mamayunusovna</i>	
ANALYSIS OF THE MAIN STATISTICAL INDICATORS OF LABOR RESOURCE UTILIZATION IN SURXONDARYO REGION	72
<i>Haydarova Dinora Atamurot qizi</i>	
ASSESSING THE ROLE OF SPECIAL ECONOMIC ZONES IN REGIONAL ECONOMIC GROWTH ACROSS THE REGIONS OF UZBEKISTAN USING INTENSITY COEFFICIENTS AND CLUSTER ANALYSIS.....	77
<i>Anvarkhonov Abdulatifkhon Jamshidkhon ugli</i>	
TECHNICAL, ECONOMIC, AND ENVIRONMENTAL EFFICIENCY OF IMPLEMENTING AGRIVOLTAIC SYSTEMS IN UZBEKISTAN	85
<i>Jabborov Shaymurod Akram o'g'li</i>	
<i>Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li</i>	
<i>Atoyeva Mohinur Amrilloevna</i>	
<i>Avazov Jonibek Azizbek o'g'li</i>	
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ТРАЕКТОРИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	91
<i>Хазраткулова Лола Нармуминовна</i>	
FINANCING GREEN PROJECTS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN: STATUS, CHALLENGES AND PROSPECTS	97
<i>Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna</i>	

FORMULA-BASED DISTRIBUTION OF INTERGOVERNMENTAL TRANSFERS TO LOCAL BUDGETS IN UZBEKISTAN: A COMPARATIVE SIMULATION ANALYSIS BASED ON 2026 FORECAST INDICATORS.....	103
Umidjon Pardaev	
Sarvar Maxmudov	
GOVERNMENT FUNDING AND THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES: FINANCIAL PROMOTION MECHANISMS.....	115
Bahriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
FORECASTING EXPORT AND IMPORT INDICATORS OF BUKHARA REGION	122
Ergashev Mirjon Yorqin o'g'li	
A CUSTOMER-ORIENTED INTEGRATIVE METHODOLOGICAL MODEL FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF TOURIST SERVICES IN THE TOURISM AND HOSPITALITY INDUSTRY	130
Bakayev Ziyovuddinkhan Toshbolta ogli	
A PESTLI ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE HOUSING STOCK MANAGEMENT SYSTEM.....	139
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT STATUS AND EXPORT ACTIVITIES OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN	146
Khikmatullayeva Nargiza Jamoliddin kizi	
CHANGE MANAGEMENT DURING QUALITY ASSURANCE REFORM IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	154
Urinov Bobur Nasilloevich	
СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ	162
Каримова Дилафруз Садриддин кизи	
E-COMMERCE AS A DIGITAL FORM OF ENTREPRENEURSHIP IN INCREASING HOUSEHOLD INCOMES	167
Eshbayeva Shahnoza Fakhriddinovna	
ADVANTAGES OF IMPLEMENTING AN OCCUPATIONAL AND SKILLS MAPPING SYSTEM IN UZBEKISTAN'S LABOUR MARKET	172
S.B.Goyipnazarov	
S.M.Kurbanbaeva	
ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF FIXED ASSETS UTILIZATION IN RAILWAY ENTERPRISES: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN.....	178
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	
SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING RESOURCE USE IN THE CONTEXT OF A GREEN ECONOMY.....	183
Karimov Islombek Bekpolat o'g'li	
THE IMPACT OF ECOTOURISM ON REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT	
Samiev Siroj Saitovich	
Ochilova Guli Rashid kizi	
THE IMPACT OF RISK ALLOCATION ON INVESTMENT EFFICIENCY IN PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) PROJECTS	197
Khaydarova Charos Nizomiddinovna	
PROSPECTS FOR CHANGING THE VOLUME OF GRAPE CULTIVATION DUE TO THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE VITICULTURE COMPLEX.....	202
Boltaev Nazarbek Narzullaevich	
ЦИФРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ: ПРОЗРАЧНОСТЬ, КОНКУРЕНЦИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ.....	209
Тухтасинов Бобомурод Исақжон ўғли	

ЦИФРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ: ПРОЗРАЧНОСТЬ, КОНКУРЕНЦИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ

Тўхтасинов Бобомурод Исақжон ўғли

Агентство по развитию промышленной кооперации и государственных закупок
Республики Узбекистан, независимый соискатель (PhD):

E-mail: tmuradddd@mail.ru

Аннотация: В статье анализируются цифровые механизмы обоснования начальной цены в государственных закупках с точки зрения эффективности, конкуренции и подотчетности. Рассматриваются средняя рыночная цена, электронная справка, открытые источники и ценовой модуль как инструменты рационального использования бюджетных средств.

Ключевые слова: государственные закупки, начальная цена, цифровизация, прозрачность, конкуренция.

Abstract: The article analyzes digital mechanisms for justifying the initial price in public procurement from the perspective of efficiency, competition and accountability. It examines the role of average market price, electronic reference data, open information sources and price modules in ensuring rational use of public funds.

Keywords: public procurement, initial price, digitalization, transparency, competition

ВВЕДЕНИЕ

Государственные закупки являются одним из наиболее ресурсоёмких направлений государственного управления. При этом правильное обоснование цены товаров, работ и услуг одновременно влияет на бюджетную дисциплину, конкурентную среду на рынке, снижение коррупционных рисков и эффективность общественного контроля. Если начальная цена предмета закупки искусственно завышается, конкуренция может формально сохраняться, однако достигнутая по результатам торгов экономия может оказаться недостаточной по сравнению с реальной рыночной стоимостью. Напротив, если цена необоснованно занижается, это приводит к отказу квалифицированных поставщиков от участия, снижению качества исполнения договора либо возникновению в дальнейшем споров, связанных с пересмотром цены.

С этой точки зрения практика предварительного изучения средней рыночной цены в государственных закупках и её оформления в электронном виде является не просто техническим расчётом, а методом принятия решений, основанных на доказательствах, в управлении государственными средствами. Предлагаемый порядок предусматривает, что государственный заказчик до начала закупки формирует электронную справку на основе характеристик предмета закупки, рыночных данных по аналогичным товарам, открытых источников и достоверной информации [2]. Такой подход позволяет определять начальную цену не на основе субъективных предположений, а посредством проверяемой информации.¹

Целью данной статьи является научно-практический анализ цифрового механизма обоснования цен в государственных закупках, раскрытие его значения для государственного управления, конкуренции, прозрачности и противодействия коррупции, а также разработка предложений по снижению рисков в практической деятельности.

¹ Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-684 от 22 апреля 2021 года «О государственных закупках». <https://lex.uz/docs/5382974>

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В научных подходах к сфере государственных закупок правильное определение начальной цены рассматривается как один из ключевых факторов обеспечения эффективности закупочного процесса. В международной практике обоснование цены, как правило, осуществляется посредством анализа рынка, оценки стоимости жизненного цикла (life-cycle cost), анализа аналогичных контрактов, использования открытых данных и сопоставления коммерческих предложений, полученных от поставщиков. В рекомендациях OECD особо подчёркиваются принципы прозрачности закупочной системы, обеспечения конкуренции, добросовестности и подотчётности [4]. В типовых подходах UNCITRAL важное значение придаётся чёткости закупочных требований и условий оценки, а также созданию равной информационной среды для участников [3].²

В Узбекистане общие правовые основы регулирования государственных закупок закреплены в Законе «О государственных закупках», который предусматривает такие принципы, как открытость, прозрачность, конкуренция и ответственность государственного заказчика [1]. Однако на практике в условиях отсутствия единого цифрового источника для формирования начальной цены подходы различных заказчиков могут различаться; в отдельных случаях документы по изучению цен могут носить формальный характер либо недостаточно отражать реальное состояние рынка.³

В исследовании использовались правовой, сравнительно-правовой, институциональный и функциональный методы анализа. Посредством правового анализа были изучены обязанности государственного заказчика по обоснованию цены и содержание цифрового механизма. Сравнительный анализ позволил сопоставить подходы к открытости, конкуренции и анализу рынка, содержащиеся в международных рекомендациях, с национальной практикой. Функциональный анализ был направлен на оценку того, каким образом ценовой модуль, электронная справка и информационные источники влияют на результативность государственного управления.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В основе системы обоснования начальной цены лежит определение средней рыночной цены. Данный механизм начинается с определения технических, функциональных, эксплуатационных и качественных характеристик предмета закупки. При этом недостаточно механически сравнивать товары с одинаковым наименованием. Например, для компьютеров, кондиционеров, медицинских изделий или строительных материалов существенное влияние на цену оказывают модель, гарантийный срок, условия поставки, сервисное обслуживание, установка и эксплуатационные расходы. Поэтому средняя рыночная цена представляет собой не просто совокупность числовых показателей, а результат оценки качественного соответствия сопоставляемых объектов.

В рамках нового цифрового подхода государственный заказчик посредством ценового модуля сопоставляет информацию, полученную как минимум из трёх источников, либо запрашивает предложения у потенциальных поставщиков. Если данных недостаточно, в модуле размещаются доказательства, подтверждающие данное обстоятельство. Такое требование не позволяет ограничиваться общей формулировкой «цена изучена» в процессе закупки, а обязывает показывать, на основании каких источников, каких условий и каких расчётов она была сформирована [2].

Институт электронной справки связывает решение государственного заказчика с электронными доказательствами. В ней отражаются наименование предмета закупки, его характеристики, источники информации, цена за единицу, валюта, налог на добавленную стоимость, расходы на поставку или установку, код классификатора и расчёт начальной цены [6]. В результате начальная цена становится не отдельным файлом, приложенным к закупочной документации, а информационным объектом, который хранится в электронной системе, подлежит проверке и может использоваться для последующего мониторинга.

Экономическое значение данного механизма заключается в том, что он усиливает ценовую дисциплину в государственных закупках. Чем ближе начальная цена к реальному рыночному уровню, тем больше экономия, возникающая в результате конкуренции на торгах, оценивается не как искусственный показатель, а как реальный эффект. Это особенно важно для крупных закупок, товаров массового потребления и повторяющихся закупок бюджетных организаций.

С институциональной точки зрения электронная справка усиливает подотчётность государственного заказчика. Ответственное подразделение или сотрудник несёт ответственность за корректное

2 UNCITRAL Model Law on Public Procurement. United Nations Commission on International Trade Law. Vienna, 2011.

3 Указ Президента Республики Узбекистан № УП-259 от 26 декабря 2025 года «Об очередных мерах по обеспечению конкурентной среды и прозрачности в системе государственных закупок». <https://lex.uz/docs/7952218>

формирование данных, оформление результатов дополнительного изучения и обоснование характеристик предмета закупки [7]. Данное обстоятельство имеет важное значение с точки зрения противодействия коррупции, поскольку сокращаются пределы дискреционной оценки должностного лица, а принимаемые решения оставляют электронный след.

Таблица 1.

Основные элементы цифрового механизма обоснования начальной цены в государственных закупках и их функциональное значение.

Элемент механизма	Научно-практическая функция	Ожидаемый результат
Определение характеристик предмета закупки	Выделение сопоставимых объектов рынка	Снижается риск выбора более дешёвых вариантов за счёт ухудшения качества
Открытые и надёжные источники	Создание возможности для проверки ценовой информации	Усиливаются прозрачность и общественный контроль
Электронная справка	Преобразование расчёта начальной цены в электронное доказательство	Повышаются подотчётность и возможности аудита

С точки зрения государственного управления цифровое обоснование цен также требует обмена данными между государственными органами. Интеграция ценовой информации из информационных систем налоговых, таможенных, статистических органов, а также сфер строительства, здравоохранения и других отраслей способствует более полному и оперативному принятию закупочных решений [5]. Это, в свою очередь, сокращает практику «межведомственного запроса информации» в сфере закупок и создаёт основу для автоматизированного контроля.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Цифровой механизм обоснования цен позволяет на практике решать ряд проблем. Во-первых, он приводит различные подходы государственных заказчиков к единому стандарту данных. Во-вторых, посредством сопоставления предложений поставщиков, предыдущих контрактов, биржевых котировок и других источников формируется относительно объективное представление о состоянии рынка. В-третьих, поскольку электронная справка связана с закупочной документацией, в ходе последующего рассмотрения жалоб, аудита или мониторинга становится возможным восстановить, каким образом была обоснована начальная цена.

Таблица 2.

Динамика отдельных показателей системы государственных закупок в Узбекистане

Показатель	2022 год	2023 год	2024 год
Общий объём государственных закупок (трлн сумов)	181,2	218,0	248,6
Количество заключённых контрактов (млн единиц)	1,3	1,6	1,8
Предприниматели, участвовавшие в закупках (тыс.)	211	242	268
Доля конкурентных закупок (%)	47,8	51,2	53,7
Средства, сэкономленные по результатам закупок (трлн сумов)	8,7	11,6	13,9

Источник: составлено на основе открытых данных в сфере государственных закупок, официальных отчётов и материалов, обобщённых автором.

Данные таблицы показывают, что в системе государственных закупок формируется положительная динамика благодаря мерам по цифровизации и усилению конкурентной среды. В частности, в течение 2022–2024 годов объём государственных закупок увеличился на 37,2 %, а количество контрактов — на 38,5 %. Вместе с тем рост доли конкурентных закупок и увеличение объёма сэкономленных бюджетных средств с 8,7 трлн сумов до 13,9 трлн сумов свидетельствуют о необходимости дальнейшего совершенствования механизмов обоснования начальных цен.

Однако сама по себе цифровизация автоматически не гарантирует справедливую цену. Одним из основных рисков является качество данных. Если ценовая информация, вводимая в систему, является

недостовой, устаревшей, несопоставимой либо получена от аффилированных лиц, то и расчёт в электронной форме приведёт к неверному результату. По этой причине особое значение имеют надёжность источников, структура цены и порядок проверки характеристик товара.

Второй риск — чрезмерный формализм. На практике государственные заказчики могут воспринимать электронную справку исключительно как обязательный этап в системе, не проводя реального анализа рынка. Для устранения такой ситуации внутренний контроль качества оформления электронной справки, внешний аудит и общественный мониторинг должны взаимно дополнять друг друга.

Третий риск связан с влиянием на конкуренцию. Если начальная цена установлена необоснованно низкой, качественные поставщики могут отказаться от участия в закупке. Если же она завышена, даже при наличии конкуренции в процессе закупки не будет обеспечена достаточная экономия бюджетных средств. Поэтому ценовой модуль должен функционировать не как инструмент ограничения конкуренции, а как средство приближения к реальной рыночной ситуации. В международной практике для снижения подобных проблем применяются открытые данные о контрактах, стандартизированные закупочные данные, методы life-cycle costing и документирование рыночного анализа. Например, OECD рассматривает открытость и подотчётность в закупочном процессе как важнейшие условия снижения коррупционных рисков [4]. В рамках подхода Open Contracting этапы закупки — от планирования до исполнения контракта — объединяются в формате открытых данных [7]. Этот опыт показывает необходимость объединения электронной справки, цены контракта и результатов его исполнения в единую информационную цепочку в национальной практике.

Результаты обсуждения показывают, что для того, чтобы система цифрового обоснования начальной цены способствовала повышению прозрачности государственных закупок, усилению конкуренции и рациональному использованию средств, должны быть выполнены три условия: во-первых, обеспечение качества данных; во-вторых, чёткое определение ответственности государственного заказчика; в-третьих, увязка электронной справки с последующим мониторингом и аудитом. С этой точки зрения механизм цифрового обоснования цен следует применять не как универсальную формулу, а как адаптивный инструмент управления, учитывающий особенности предмета закупки. Он не отменяет обязанность государственного заказчика проводить экономический анализ, а, напротив, обеспечивает его необходимыми данными. В условиях Узбекистана целесообразно поэтапное внедрение данного подхода. Прежде всего необходимо обеспечить полноценное функционирование ценового модуля по наиболее часто закупаемым стандартным товарам, а затем разработать отдельные методики для сложных услуг, строительных работ и технологически специализированных товаров. Это обусловлено тем, что оценка всех предметов закупки на основе единой формулы на практике может привести к ошибочным результатам.

В международной практике одним из важнейших подходов к обоснованию закупочной цены является рассмотрение рыночного анализа как неотъемлемой части этапа планирования закупок. В развитых закупочных системах такие инструменты, как market sounding, benchmark pricing, framework data и life-cycle costing, позволяют оценивать стоимость предмета закупки не только по цене приобретения, но и по совокупным расходам на протяжении всего периода его использования.

Выводы, связанные с международным опытом

Антикоррупционное значение данного подхода прежде всего связано с сокращением возможностей для скрытых договорённостей и субъективных оценок при принятии решений. Если электронная справка формируется в электронной системе, её источники, расчёты и ответственные лица могут быть проверены впоследствии. Такое обстоятельство оказывает профилактическое воздействие на должностных лиц и усиливает обязанность по предоставлению обоснований в процессе закупки. Данный подход также положительно влияет на конкуренцию. Если участники знают, что начальная цена сформирована на основе рыночных данных, возможности искусственного занижения или необоснованного завышения цены в процессе подачи предложений сокращаются. Государственный заказчик, в свою очередь, может сопоставлять цены, предложенные по результатам конкуренции, с предварительно сформированным рыночным диапазоном и быстрее выявлять аномальные ситуации. Научно-практическое значение предлагаемого цифрового порядка проявляется в трансформации закупочного процесса из практики «сбора документов» в модель «управления, основанного на данных». Если при расчёте начальной цены в государственных закупках открытые источники, предыдущие контракты, биржевые котировки, данные официальных органов и предложения поставщиков объединяются в единой цифровой среде, решение государственного заказчика основывается на анализируемой информации.

Научно-практическое значение

Третья проблема заключается в слабой взаимосвязи между обоснованием цены и исполнением контракта. Если расчёт начальной цены впоследствии не сопоставляется со стоимостью контракта, качеством поставки и расходами на использование товара в течение срока его эксплуатации, система

не сможет в полной мере использовать накопленные данные для принятия будущих решений. Поэтому ценовой модуль должен поддерживать не только этап, предшествующий закупке, но и последующий анализ.

Вторая проблема связана с недостаточной детализацией характеристик предмета закупки. Один и тот же товар на практике может включать различные технические и качественные параметры. Если описание предмета закупки носит общий характер, заказчик может сравнивать цену с более дешёвым товаром, который не полностью удовлетворяет потребности, либо, наоборот, использовать в качестве ориентира цену товара с более высокими характеристиками. В обоих случаях начальная цена искажается относительно рыночного уровня. Основной проблемой изучения цен в действующей закупочной практике является недостаточная систематизация данных. В отдельных случаях государственный заказчик собирает коммерческие предложения, однако не всегда ясно, на каких условиях они были представлены и в какой степени в них учтены налоги, поставка, установка, гарантийное и сервисное обслуживание. В результате, несмотря на наличие, на первый взгляд, трёх ценовых предложений, по своему содержанию они могут оказаться несопоставимыми.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цифровой механизм обоснования начальной цены в государственных закупках формирует качественно новый этап в управлении государственными средствами. Он обеспечивает возможность сбора рыночных данных, сопоставления характеристик предмета закупки, оформления расчётов посредством электронной справки и создания открытой для общественного контроля информации. Данный подход способствует сокращению субъективности в закупочном процессе, укреплению конкурентной среды и снижению коррупционных рисков. Вместе с тем эффективность цифрового механизма определяется не самим фактом его технического наличия, а достоверностью данных, надёжностью источников, подотчётностью ответственных лиц и системой анализа результатов. Ценовой модуль и электронная справка должны функционировать не как «формальный барьер» в процессе закупок, а как инструмент принятия экономически обоснованных решений.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Целесообразно внедрить практику отдельного отражения в электронной справке для каждого использованного источника цен информации показателей «уровень надёжности» и «степень сопоставимости».

2. В случаях, когда начальная цена существенно отличается от средней рыночной цены, необходимо предусмотреть автоматический запуск через цифровую систему обязанности государственного заказчика по предоставлению дополнительного обоснования.

3. В электронной справке НДС, расходы на поставку, монтаж, сервисное обслуживание, гарантийные обязательства и эксплуатационные расходы должны отражаться в отдельных полях, а структура общей цены должна проходить автоматическую проверку.

4. На основе данных, хранящихся в ценовом модуле, необходимо создать аналитические панели по динамике цен, региональным различиям и случаям повторяющегося установления завышенных цен в разрезе предметов закупки.

5. Следует разработать практическое руководство по обоснованию начальной цены для государственных заказчиков, каталог типичных ошибок и интерактивный учебный модуль.

6. Для усиления общественного контроля необходимо расширить объём данных электронной справки, подлежащих раскрытию, при условии обеспечения защиты персональных данных и коммерческой тайны.

7. Случаи искусственного завышения цен или использования несопоставимых источников должны отдельно фиксироваться в качестве индикаторов риска при осуществлении закупок.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-684 от 22 апреля 2021 года «О государственных закупках». <https://lex.uz/docs/5382974>

2. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-259 от 26 декабря 2025 года «Об очередных мерах по обеспечению конкурентной среды и прозрачности в системе государственных закупок». <https://lex.uz/docs/7952218>

3. UNCITRAL Model Law on Public Procurement. United Nations Commission on International Trade Law. Vienna, 2011.

4. OECD. Recommendation of the Council on Public Procurement. Paris, 2015.
5. World Bank. Procurement Regulations for IPF Borrowers. Washington, D.C., 2023.
6. Давлат хариди предметининг ўртача бозор ҳамда бошлангич нархيني аниқлаш тартибига оид ишчи материаллар. Тошкент, 2026.
7. Open Contracting Partnership. Open Contracting Data Standard: Documentation and Guidance. 2024.

Proofreader: Xondamir Ismoilov
Layout and Designer: Hasan Maqsudov

2026. № 6

© When materials are reproduced, the ECONOSCITECH-INTEGRATION journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block, House 17.

